

ARAB VA INGLIZ TILLARIDA ANIQLIK KATEGORIYASI

Hoshimova Ruxshona Adhamjon qizi

Sharq xalqlari tillari va adabiyoti instituti

Arabshunoslik Oliy maktabi arab-ingliz filologiyasi 1- kurs

hoshimovaruxshona3@gmail.com

88 925 25 06

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17247840>

Annotatsiya. Ushbu maqolada arab va ingliz tillarida aniqlik kategoriyasining grammatik ifodalanish vositalari tahlil qilinadi. Ularning o'xshash va farqli tomonlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Aniqlik artikli, the, al (ال), arab tili, ingliz tili

Аннотация: В статье анализируются грамматические средства выражения категории определённости в арабском и английском языках, рассматриваются их сходства и различия.

Ключевые слова: Определённый артикль, the, al (ال), арабский, английский

Annotation: This article analyzes the grammatical means of expressing the category of definiteness in Arabic and English. It discusses their similarities and differences

Keywords: Definite article, the, al (ال), Arabic, english

Til – inson tafakkuri va ijtimoiy hayotining ajralmas bir qismi. Har bir til o'ziga xos grammatik tizimga, ma'no ifodalash vositalariga va stilistik xususiyatlarga ega. Ular orqali inson o'z fikrini aniq yoki umumiy shaklda ifodalaydi. Shunday vositalardan biri aniqlik kategoriyasidir. Aniqlik kategoriyagasi orqali nutqdagi predmetning tinglovchiga ma'lum yoki noma'lumliligi belgilanadi.

Ingliz tilida aniqlik kategoriyasi, asosan, artikllar vositasida ifodalanadi. Bu tilning grammatik tizimi aniqlik va noaniqlikni ko'rsatishda aniq vositalarni qo'llaydi. Arab tilida esa aniqlik asosan al (ال)- artikli orqali ifodalanadi. Har ikki tilda aniqlik kategoriyasi mavjud bo'lishiga qaramay, ularning grammatik ifodalanish usullari va funksional qo'llanilishida sezilarli farqlar mavjud.

Nutq davomida gap ba'zan so'zlovchi va tinglovchiga oldindan ma'lum bo'lgan predmet yoki shaxs haqida borishi mumkin. Ba'zan mavzu umuman noma'lum shaxs yoki predmet haqida bo'lishi ham mumkin. Agar gap oldindan ma'lum bo'lgan predmet yoki shaxs haqida bo'lsa, o'sha predmet yoki shaxsni bildirgan so'z aniq holatda hisoblanadi va u arab tilida al (ال) artikli bilan boshlanadi hamda, tabiiyki, oxiri tanvin qlo'shimchasisiz tugaydi. Masalan:

- الطالب ma'lum talaba

- الخزانة ma'lum xona

Agar so'z gapiruvchi va tinglovchiga noma'lum bo'lgan predmet yoki shaxsni bildirsa, u noaniq holatda hisoblanadi va al (ال) artiklisiz, tanvin qlo'shimchasi bilan yoziladi. Masalan:

- طالب noma'lum talaba

- خزانة noma'lum xona

Demak, al (ال) qo'shimchasi aniqlik artikli hisoblanadi va u oldindan ma'lum bo'lgan so'z oldiga qo'yiladi.

Dunyoda yagona bo'lgan predmetni ifodalovchi so'zlar har doim aniqlik artikli bilan ishlatiladi. Masalan:

- الشمس Quyosh

- أَلْقَمَرُ Oy

- الْأَرْضُ Yer

Arab tilida shunday soʻzlar ham mavjudki, ular al (ال) artiklini qabul qilmaydi, lekin doim aniq holatda hisoblanadi. Ular quyidagilar:

1. Atoqli otlar:

a) tanvin bilan tugagan kishi nomlari: - مُحَمَّدٌ Muhammad, - سَلِيمٌ Salim, - نُوحٌ Nuh, - خَالِدٌ Xolid, - عَلِيٌّ Ali, - سَعِيدٌ Said, - عَبَّاسٌ Abbas.

b) tanvin bilan tugamaydigan kishi nomlari: - أَحْمَدُ Ahmad, - يُوسُفُ Yusuf, - إِبْرَاهِيمُ Ibrohim, - زَيْنَبُ Zaynab, - فَاطِمَةُ Fotima, - خَدِيجَةُ Xadicha, - أَمِينَةُ Omina.

c) tanvin olmaydigan geografik nomlar: - مِصْرٌ Misr, - مَكَّةُ Makka, - طَشْقَنْدُ Toshkent, - دِمَشْقُ Damashq, - بَغْدَادُ Bogʻdod, - تُونِسُ Tunis.

2. Kishilik olmoshlari: - أَنَا men, - أَنْتَ - أَنْتِ sen, - هُوَ - هِيَ u, - بَحْنُ biz, - أَنْتُمَا siz ikkingiz, هُمَا - u ikkisi, - أَنْتُمْ - أَنْتُنَّ sizlar, - هُمْ - هُنَّ ular.

3. Koʻrsatish olmoshlari: - هَذِهِ - هَذَا bu, - هُنَانِ - هُنَا bu ikkisi, - هَؤُلَاءِ bular, - ذَلِكَ - تِلْكَ sha, - تِلْكَ - تِلْكَ sha ikkisi, - وَأُولَئِكَ boʻshalar.

4. Izofa birikmasining birinchi boʻlagi: - حُرُوفَةُ الْفُرْقَةِ xonaning eshigi, - حُرُوفَةُ الْبَيْتِ uyning xonasi.

Yuqoridagi misollarda izofa, ya'ni qaratqich-qaralmish munosabatdagi birikmaning birinchi qismi (muzof)da al (ال) artikli qoʻllanmagan, lekin aniq holatda. Uning aniq yoki noaniqligi ikkinchi boʻlakka, ya'ni muzof ilayhiga bogʻliq.

Ingliz tilida aniq artikl (the) ot ifodalagan predmetni boshqa predmetlardan ajratib, uning aniq ekanligini, gapiruvchi va tinglovchiga ma'lumligini bildiradi. Masalan, Where is the car? (Mashina qani?) gapidagi car oti ifodalagan mashina aniq artikl (the) yordamida boshqa mashinalardan ajratib olinib, alohida aks ettirilayotgan, soʻzlovchi va tinglovchiga ma'lum boʻlgan mashinadir. Demak, aniq artikl (the) predmetni individuallashtiradi. (Kioska...

The artiklining ishlatilish holatlari quyidagilar:

1. Oldindan ma'lum boʻlgan narsalar bilan:

I watched a movie last night. **The movie** was fantastic.

(Oʻtgan kecha kino koʻrdim. Kino ajoyib edi.)

2. Yagona boʻlgan narsa va mavjudotlar bilan:

The sun is shining.

(Quyosh charaqlayapdi.)

The president of the country will visit tomorrow.

(Davlatning prezidenti ertaga tashrif buyurmoqchi.)

3. Orttirma (superlative) darajadagi sifatlar bilan:

She is **the best** teacher in our school.

(U maktabimizdagi eng zoʻr oʻqituvchidir.)

4. Geografik nomlar bilan:

The United States, The Netherlands...

5. Gazetalar, dengiz, daryo, togʻ tizmalari nomlari:

The Times, The Amazon, The Black Sea...

6. Tartib sonlar bilan:

The tenth lesson (oʻninchi dars), **the first book** (birinchi kitob)

7. Dunyoning 4 ta ufq tomonlari bilan:

The North (shimol)

The South (janub)

The East (sharq)

The West (g'arb)

Shuningdek, aniqlik artikli (the) ko'plikdagi umumiy yoki mavhum va shun kabi holatlarda ishlatilmaydi.

Arab va ingliz tillaridagi artikllarning o'xshash jihatlari shundaki, har ikkisi ham aniqlik va noaniqlikni ifodalashda maxsus grammatik vositalardan foydalanadi. Ammo ularning shakli, fonetik va sintaktik xususiyatlari, shuningdek, kontekst bilan bog'liqligi jihatidan farqlar mavjud. Arab tilidagi artikl otga morfologik birikadi va talaffuzda ham o'zgarishga uchraydi, ingliz tilidagi artikllar esa mustaqil so'z sifatida qo'llanadi.

Xulosa qilib aytganda, har ikki tildagi aniqlik kategoriyasi mazmunan yaqin bo'lsa-da, ularning ifodalanish usullari, tuzilmasi va ishlatilish kontekslari har xil bo'lib, bu ikki til grammatikasining o'ziga xosligini belgilab beradi. Ushbu farqlarni chuqur anglash, ayniqsa, tarjima jarayonlarida yoki til o'rgatishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. N.Ibrohimov. Arab tili grammatikasi 1-qism. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi":T-1997.
2. O'.Yusupov. Ingliz tili grammatikasidan universal qo'llanma. "Akademnashr":T- 2013.
3. Cambridge English in Use (Murphy) – 2019.